

EL PAISAJE URBANO

UNA APROXIMACIÓN PLÁSTICA A LA CIUDAD INFORMAL

EL PAISAJE URBANO

UNA APROXIMACIÓN PLÁSTICA A LA CIUDAD INFORMAL

ÍNDICE

Presentación	3
--------------------	---

COLLAGE Y CIUDAD INFORMAL

Una apuesta por el valor de la plástica	4
---	---

CATÁLOGO

Serie 1	10
Serie 2	13
Serie 3	17
Serie 4	22
Serie 5	28
Serie 6	33

Las obras que conforman este catálogo las realizaron niños de 5 a 10 años en los Talleres de *collage* “El paisaje urbano. Una aproximación plástica a la Ciudad informal” impartidos por Raquel Aguilar, IN-UR, los días 9 y 23 de mayo de 2014, en el Café-Taller *Cubofun*, en Godella, con el patrocinio del *Almacén de Bellas Artes*.

El día 4 de junio, en la misma cafetería, se inauguraba la exposición de los trabajos realizados.

Un proyecto que todos disfrutamos y que fue posible gracias a la sinergia y colaboración, en todos los sentidos, de los organizadores, y sobre todo, al interés e ilusión que desprendieron los participantes.

Raquel Aguilar
Godella, 14 de julio de 2014

COLLAGE Y CIUDAD INFORMAL

Una apuesta por el valor de la plástica

La comparación de vistas de Godella con fotografías de barrios marginales de ciudades de Iberoamérica fue el punto de partida que permitió trabajar en los tres principios básicos que orientaron el taller.

Primero, el conocimiento del género pictórico "Paisaje urbano" a través de la realidad de muchas ciudades iberoamericanas empobrecidas, segundo, la técnica del collage, y tercero, e hilo conductor de los anteriores, la

capacidad de abstraer ciertos elementos de nuestro entorno para componerlos plásticamente.

El primer paso fue seleccionar y relacionar imágenes de algunos barrios de ciudades como Lima o Cartagena de Indias con otras de Godella que los niños podían reconocer con facilidad y que mantenían ciertas características compositivas en común, como por ejemplo el punto de vista o la distribución de las construcciones.

Semejanzas que, por contraste, ponían precisamente de relieve las diferencias entre unas imágenes y otras, lo que nos ayudaba a identificar los elementos básicos que conformaban cada paisaje.

A través de una proyección animada, cada uno de estos elementos se destacaba con una mancha distinta de color. Empezamos por los elementos estructurales, el cielo y la tierra, y continuamos con todos los demás,

siempre en orden del fondo al frente.

También, aprendimos el concepto de “línea de horizonte,” idea que acompañó nuestra mirada a partir de ese momento y a la que recurrimos, más tarde, en la práctica, con nuevos matices.

Tras la proyección individual de cada imagen y su gráfico se propuso otra comparada en la que se relacionaban ambos tipos de paisaje, es decir, el formal e informal,

destacando los elementos que compartían y los que no. De este modo, aceras o vías, propias de una ciudad urbanizada no aparecían en las vistas de los barrios marginales de Iberoamérica, mientras sí lo hacían otros, como cables de alta tensión o ruedas de caucho, muchas veces, difíciles de discernir.

Punto de vista que nos abría el camino para la abstracción de cada elemento, al mismo tiempo que nos mos-

traba las posibilidades compositivas de sus relaciones.

Los elementos urbanizadores los representamos mediante líneas y trapecios blancos, las construcciones con rectángulos en tonos ocres, las montañas azules, la tierra gris y el cielo, azul claro.

En este sentido, el reconocimiento de los anteriores elementos y su identificación con símbolos afianzó nuestra capacidad para abstraerlos relegando a un segundo

plano su representación, y la norma de hacerlo en un orden determinado, del fondo al frente, nos introdujo a la técnica del *collage* fundamentada en la superposición e integración de materiales en una composición.

La línea de horizonte, elemento primario y común de todos los paisajes proyectados se convirtió en la primera ley compositiva a partir de la cual ordenar y crear nuestra propia obra.

Se crearon tres prototipos de paisaje en cada taller, es decir un total de 6 composiciones o series, en los que los mismos elementos se relacionaban de distinto modo.

Cada uno de ellos se identificó con un material que a su vez se trabajó de diversas maneras atendiendo a su textura, tamaño o color y mediante numerosos recursos, como el pincel, la estampación, la yuxtaposición o la superposición.

IMÁGENES

1. Calle Ramón y Cajal a la altura del Polideportivo municipal. Godella, Valencia (España).
2. Esquema de la vista anterior (Imagen 1).
3. Pachacutec, Lima (Perú).
4. Esquema de la vista anterior (Imagen 3). SERIE 5.
5. La subida a la Ermita. Godella, Valencia (España).
6. Esquema de la vista anterior (Imagen 5).
7. Barrio en Santa Marta (Colombia).
8. Esquema de la vista anterior (Imagen 7). SERIE 3.
9. Diapositiva: Elementos del paisaje "Urbanización."
10. Diapositiva: Elementos del paisaje "Cielo y tierra. La línea de horizonte."
11. Diapositiva: Elementos del paisaje "Construcciones."
12. Diapositiva: Elementos del paisaje "Geografía."
13. Esquema de una vista de Pachacutec, Lima (Perú). SERIE 1.
14. Esquema de una vista en un barrio de Santa Marta (Colombia). SERIE 2.
15. Esquema de una vista en el barrio Nelson Mandela. Cartagena de Indias (Colombia). SERIE 4.
16. Esquema de una vista en un barrio de Chiclayo (Perú). SERIE 6.

CATÁLOGO

NOTA: El catálogo se ordena por series que podemos identificar con los esquemas iniciales tal y como se detalla en la numeración de las fotos y listado de imágenes. El soporte de todas las obras es cartón corrugado reciclado de 25 x 30,5 cm.

1

Candela Gómez

3

Irene Martínez

4

Mar Martínez

5

Carmen Colomer

Café Taller Cubofun
Carrer Ample, 1
46110 Godella

El Almacén de Bellas Artes
C/ Abadía, 19
46110 Godella
www.elalmacen-bbaa.es

Raquel Aguilar
www.raquelaguilar.es
raquelaguilaralonso@gmail.com

©de las fotografías, los autores
©de las obras, los autores
©de los textos, los autores

